

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ МОЛОДЁЖИ

Абдурахимова Мадина, Рахматова Гавхар*

студентка 1 курса Университета Oriental

*Научный руководитель - кандидат филологических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196239>

***Аннотация.** В современном узбекском языкознании активно развиваются антропоцентрические направления, такие как психолингвистика, социолингвистика, прагмалингвистика и лингвокультурология. В рамках этих подходов язык рассматривается не изолированно, а в неразрывной связи с его носителем – человеком. При этом на первый план выдвигается не столько формальная сторона языка, сколько его содержательная, семантическая и функциональная сущность.*

***Ключевые слова:** социолингвистика, молодежная речь, языковая вариативность, социальная среда, семантические изменения.*

Язык отражает внутренний мир человека: его психическое состояние, уровень социального развития, мышление, мировоззрение и когнитивные процессы. Особенно наглядно это проявляется в том, как представители различных возрастных и социальных групп интерпретируют одни и те же языковые единицы. В частности, в речи школьников, студентов и взрослых наблюдаются различия в доминировании тех или иных значений одного и того же слова. Это связано с процессом социализации личности: по мере включения человека в определённую социальную среду формируются специфические ассоциативные и семантические поля вокруг слов. Так, например, слово «танк» в сознании школьников ассоциируется преимущественно с его прямым значением - «боевая военная машина». В то же время в студенческой среде данная лексема приобретает переносное значение и используется для обозначения «надёжного человека, способного помочь в любой ситуации». Подобное переосмысление обусловлено особенностями коммуникативной практики и ценностных ориентиров студенческой среды.

В разговорной речи студентов нередко встречаются выражения типа: «твой танк справился?», «у тебя закончились ресурсы танка?», «без танка не обойтись». В этих примерах наблюдается метафорический перенос: функциональные характеристики боевой машины (сила, надёжность, поддержка) переносятся на человека. Аналогичные семантические сдвиги можно наблюдать и в других случаях. Например, словосочетание «дочь друга» в речи молодёжи может употребляться в значении «возлюбленная друга» или «девушка, выбранная другом», тогда как представители старшего поколения интерпретируют его исключительно в прямом, денотативном значении — «родная дочь друга». Это свидетельствует о том, что семантическое наполнение языковых единиц варьируется в зависимости от возраста и социального опыта говорящих.

Сходная ситуация наблюдается и со словом «невестка» («келин»). В студенческой среде оно может приобретать дополнительные коннотации, связанные с семейным статусом, наличием определённых социальных льгот, бытовой занятостью и необходимостью поддержки. Таким образом, слово выходит за рамки своего основного

значения и обростаёт новыми социально обусловленными смыслами. Особого внимания заслуживает слово «оценка» («баҳо»). В школьной среде оно воспринимается как элемент системы оценки знаний («три», «четыре», «пять»). Однако в студенческой среде данное понятие может ассоциироваться не только с академической успеваемостью, но и с материальными факторами. Например, оценки «четыре» и «пять» могут вызывать ассоциации с определёнными денежными затратами или выгодами. Если в школьный период хорошая оценка связана с понятиями «престиж» и «уважение», то в более позднем возрасте к этим значениям добавляется компонент материальной заинтересованности.

Подобные изменения свидетельствуют о том, что по мере углубления человека в социальную среду его семантические представления расширяются, а значения слов обогащаются новыми коннотативными оттенками.

Кроме того, в студенческой среде формируется специфический лексикон, включающий такие слова, как «сессия», «контракт», «грант». Эти единицы обладают высокой социальной значимостью. Так, «грант» обозначает обучение за счёт государственного бюджета, тогда как «контракт» — обучение на платной основе. Данные понятия не только выполняют номинативную функцию, но и отражают социальную дифференциацию внутри студенческого сообщества. Например, словосочетание «контрактный студент» может вызывать субъективные ассоциации, связанные с необходимостью материальной поддержки или определёнными трудностями. Таким образом, помимо основного, денотативного значения, слова приобретают дополнительные, субъективно окрашенные смыслы, формируемые в сознании носителей языка. Это ещё раз подтверждает, что язык не существует вне человека и находится в постоянном развитии.

Язык и общество находятся в состоянии взаимного влияния: изменения в социальной среде неизбежно отражаются в языке, а языковые процессы, в свою очередь, влияют на формирование общественного сознания. Формирование новых значений слов и их интерпретаций непосредственно связано с динамикой социальных процессов и трансформацией культурной среды.

Литературы

1. Владимир Карасик. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.
2. Вильям Лабов. Социоллингвистика. — Москва: УРСС, 2004.
3. Эрнст Бегматов. Антропонимия узбекского языка. — Ташкент: Фан, 1965.